

3. Как стать богами, или прп. Симеон Новый Богослов о духовном преображении человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raskol.net/content/kak-stat-bogami-ili-prp-simeon-novyi-bogoslov-o-dukhovnom-preobrazhenii-cheloveka>
4. Колтакова В. М. Нове про лаврські печери // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України. – Львів, 1995.
5. Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М., 2006.
6. Литвиненко Я. В. Развитие ближнепещерного комплекса Киево-Печерской лавры как мемориального (по результатам исследования 2008–2010 гг.) // Могилянські читання 2011: Зб. наук. пр. – К., 2012.
7. Нікітенко М. М. Витоки та місцеві особливості лаврського поховального обряду: проблемні питання // Перші наукові читання “Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Основні джерела та результати досліджень”. – К., 2003.
8. Нікітенко М. М. До проблеми поховального обряду лаврського пантеону // Лаврський альманах. – К., 2001. – Вип. 5.
9. Нікітенко М. М. Иеротопія печер Київської лаври: нова дослідницька парадигма // Лаврський альманах. – К., 2010. – Вип. 23.
10. Нікітенко М. М. Образ прп. Феодосія Печерського в контексті сотеріологічної парадигми Києво-Печерського патерика [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://forum.kplavra.kiev.ua/viewtopic.php?f=8&t=269>
11. Нікітенко М. М. Печери Київської лаври: сакральний вимір // Матеріали науково-практичної конференції “1020-ліття хрещення Руси-України – із Києва по всій Русі”. – К., 2008.
12. Нікітенко М. М. Поховальний обряд у печерах Київської лаври: традиції та новації // Лаврський альманах. – К., 2006. – Вип. 16.
13. Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.) – Наукова монографія. – К., 2010. (Готується до друку).
14. Нікітенко М. М. Створення печер Київської лаври у світлі літургійної практики освячення простору // Дриновський збірник. – Т. V. – Харків ; Софія, 2012.
15. Нікітенко М. М. Ходіння посолонь: сакральний принцип створення печер Київської лаври // Несторівські студії. – К., 2010.
16. Никитенко М. М. Студийский устав и пещеры Киево-Печерской лавры // Религии мира: История и современность / Отв. Ред. Е. В. Белякова, А. В. Назаренко. – М., 2004.
17. Никитенко М. М. Пещеры Киевской лавры: их истоки и миссия // Византийский временник – BYZANTINA ХРОНИКА / Ин-т всеобщ. Истории. – М., 1894 – Т. 64(89) / Отв. ред. И. С. Чичуров. – М., 2005.
18. Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hesychasm.ru/library/nikita/disq_paradise.htm
19. Преподобный Симеон Новый Богослов. Деятельные и богословские главы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/Симеон_Новый_Богослов.
20. “Свете тихий” – вечерняя песнь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.baltwillinfo.com/mp1-05/mp-12p.htm>

Роменський О. О.

Аспірант

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

СВІДЧЕННЯ ХРОНІКИ ПРОДОВЖУВАЧА ФЕОФАНА ПРО ХРЕЩЕННЯ РОСІВ У КОНТЕКСТІ МІСІОНЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ ВІЗАНТІЙЦІВ

Хрещення Русі зазвичай вважається найвищим досягненням візантійської місії [13, 1381; 4, 756-758]. Та все ж, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених різним аспектам місіонерства Східної Церкви [1; 10; 11; 12; 14, 243-258; 15, 83-97, 173-201; 16; 17; 9; 13, 1380-1381], історія християнізації Східної Європи часто розглядається без урахування місіонерської теорії і практики, що склалася з перших століть існування імперії ромейв. Такий ракурс вивчення не дозволяє порівняти окремих випадок навернення росів із загальними принципами та методикою роботи візантійських проповідників, які залишалися незмінними до варварів протягом тривалого часу [9, 27]. Видається необхідним знову звернутися до хрестоматійного повідомлення Продовжувача Феофана про хрещення росів та порівняти його з іншими даними про особливості візантійських місій.

Інформація Продовжувача Феофана у порівнянні з іншими візантійськими джерелами дозволяє, як здається, пролити світло не стільки на фактичні обставини Хрещення Русі, скільки на звичайну практику навернення варварів до християнства. Після походу 860 р. “сповнені Божим гнівом” роси вирушили додому; “трохи пізніше досягло столиці їх посольство, благаючи зробити їх причетними Божого хрещення, що й здійснилося” [19, 196]. За словами Патріарха Фотія, народ Рос вже тоді “прийняв єпископа і пастиря” та став ретельно виконувати християнські об-

ряди [2, 73-75]. У “Життеписі Василя” (V книзі хроніки Продовжувача Феофана, автором якої вважається Костянтин Багрянородний) про навернення росів йдеться більш детально, але ця заслуга приписується самому Василю I і старому супернику Фотія, Патріарху Ігнатію.

Імператор обдарував “найнеподоланніший та найбезбожніший” народ Рос подарунками: золотом, сріблом і шовковими тканинами, уклав з ними мирні договори і умовив прийняти архієпископа, рукоположеного Ігнатієм. Питання про віру вирішувалося на зборах, скликаних ватажком народу за участю старійшин, які більше за інших чинили спротив прийняттю християнства. Міркуючи про свою та християнську віру, роси звернулися до присланого архієрея, який простягнув їм Євангеліє, розповів про чудеса Спасителя і “роз’яснив про Божі чудотворення Старого Завіту” [19, 343-344]. Апеляція до Старого Завіту, як не дивно, служила візантітям улюбленим засобом пропаганди вчення Христа серед язичників [9, 22-24]. Прагматично налаштовані роси бажають дійсно упевнитися в істині і вимагають чуда: “Якщо самі не побачимо подібного, а особливо того, що розповідаєш ти про трьох отроків у печі, не повіримо тобі й не відкриємо вух промовам твоїм”. Проповідник вирішив кинути Євангеліє у вогонь, і коли книга залишилася неушкодженою, варвари без сумнівів приступили до хрещення [19, 343-344; 7, 142-143].

Аналогічну ситуацію проповіді християнства зустрічаємо в статті “Повісті временних літ” під 6494 (986) р. Візантійський “Філософ” спочатку спростував вчення мусульман, західних християн та іудеїв, а потім почав довгий переказ Старозавітної історії. Князь байдуже слухав богословські розмірковування, його привабила лише містична сторона справи, головним чином питання, для чого знадобилося втілення і хресні страждання Христа. Володимир не слухав поради хреститися, вирішивши “Пожду еще мало” [3, 106]. Пояснення цих, на перший погляд загадкових слів, знаходиться в особливостях сприйняття пропонованого віровчення: новий Бог повинен ще довести, що він кращий від язичницьких ідолів, що стоять “на холму вне двора теремнаго” [3, 79], а його служитель – продемонструвати реальними справами надприродну силу пропагованого Бога [8, 78].

Тексти джерел дозволяють прояснити питання про методи роботи візантійських місіонерів, загальний хід їхньої діяльності. Як правило, проповідь віровчення ведеться в поєднанні з дипломатичними зусиллями: дарами варварським правителям, укладенням з ними мирного договору, наданням охрещуваній верхівці пільг і привілеїв, іноді – візантійських придворних титулів та рангів. Варварську еліту приваблювали і шлюби з представниками знатних родин Романії, що неодноразово використовувалося в міжнародній політиці Другого Риму [5, 34-37; 17, 16-17; 18, 1-4]. Проповідники звертаються виключно до вищих верств суспільства, правителя та його оточення, які у разі успіху мають дати імпульс християнізації всієї країни [17, 16; 13, 1381]. У процесі катехизації використовуються приклади з Старозавітної історії та посилання на чудеса, вчинені Ісусом під час Його земного життя, описи Вселенських соборів і короткий виклад історії Церкви, однак це не гарантує успіху місії. Згідно з Життєм св. Панкратія, місіонери використовували витяги із Святого Письма, сувої із зображеннями, “дві книги божественних таїнств, два Євангелія, два Апостола... два срібних дископотира”, образ Ісуса Христа, ілюстрації із Старого та Нового Завітів [17, 22; 1, 314-315; 6, 162-163]. Таким чином, хроніка Продовжувача Феофана висвітлює характерні особливості місіонерської діяльності ромеїв у Східній Європі.

Примітки

1. *Іванов С. А.* Византийское миссионерство: Можно ли сделать из “варвара” христианина? – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 376 с.
2. *Кузенков П. В.* Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средневековых письменных источниках // Древнейшие государства Восточной Европы: 2000 г. – М. : Восточная литература, 2003. – С. 3-172.
3. *Лаврентьевская летопись* // ПСРЛ. – М. : Изд-во восточной литературы, 1962. – Т. 1. – 1962. – VIII, 579 с.
4. *Мальшевский И. И.* Речь, сказанная в торжественном собрании Киевской духовной академии 14 июля 1888 года по случаю исполнившегося 900-летия со времени крещения России // ТКДА. – 1888. – Т. 2. – № 8 (август). – С. 756-771.
5. *Острогорский Г. А.* Владимир Святой и Византия // Владимирский сборник. В память 950-летия крещения Руси. 988–1938. – Белград, 1938. – С. 31-40.
6. *Петрухин В. Я.* “Русь и все языки”: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки. – М. : Языки славянских культур, 2011. – 384 с.
7. *Продолжатель Феофана.* Жизнеописание византийских царей / [Изд. подготовил Я. Н. Любарский]. – СПб. : Наука, 1992. – 348 с.

8. *Роменский А. А.* Тауматургия в “Повести о крещении Владимира” // Древности-2012. Харьковский историко-археологический ежегодник. – 2012. – Вып. 11. – С. 76-86.
9. *Шевченко І.* Релігійні місії очима Візантії // ЗНТШ. – 1991. – Т. 222. Праці історико-філологічної секції. – С. 11-27.
10. *Beck H.-G.* Christliche Mission und politische propaganda im byzantinischen Reich // Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. – 1967. – Vol. 14. – P. 649-674.
11. *Dvornik F.* Byzantine Missions among the Slavs. – New Brunswick: Rutgers University Press, 1970. – 484 p.
12. *Dvornik F.* Missions of the Greek and Western Churches in the East during the Middle Ages // XIII International congress of Historical Sciences. – Moscow, 1970. – Т. 4. Доклады и сообщения. – С. 181-201.
13. *Gregory T. E., Ševčenko I.* Missions // Oxford Dictionary of Byzantium / [ed. A. P. Kazhdan]. – New York; Oxford: Oxford University Press, 1991. – Vol. 2. – P. 1380-1381.
14. *Obolensky D.* Byzantium and the Slavs / D. Obolensky. – Crestwood, New York: St. Vladimir Seminary Press, 1994. – XI, 323 p.
15. *Obolensky D.* The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500 – 1453. / D. Obolensky. – New York; Washington, 1971. – XIV, 445 p.
16. *Ševčenko I.* Byzantium and the Slavs // Harvard Ukrainian Studies. – 1984. – Vol. 8. – № 3 / 4. – P. 289-303.
17. *Ševčenko I.* Religious Missions Seen from Byzantium // Harvard Ukrainian Studies. – 1988 / 1989. – Vol. 12 / 13. – P. 7-27.
18. *Shepard J.* Marriages towards the Millennium // Byzantium in the year 1000 / [ed. by P. Magdalino]. – Leiden; Boston: Brill, 2003. – P. 1-33.
19. *Theophanes Continuatus.* Chronographia / [ex recognitione I. Bekkeri] // Corpus scriptorum historiae byzantinae. – Bonnae, 1838. – P. 3-481.

Andrzej Stroynowski

prof., dr hab.

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

POLITYCZNA I KULTURALNA DZIAŁALNOŚĆ ŁACIŃSKICH BISKUPÓW KIJOWSKICH W EPOCE STANISŁAWOWSKIEJ

W epoce stanisławowskiej diecezją kijowską zarządzało kolejno 3 biskupów: Józef Andrzej Załuski (1758–1774), Ignacy Franciszek Ossoliński (1774–1784) i Kacper Cieciszowski (1784–1795). Nie jest tu moim celem pełne ukazanie ich sylwetek, gdyż skupić się chcę tylko na ich działalności kulturalnej i politycznej. Przed przedstawieniem ich działalności politycznej i kulturalnej należy zwrócić uwagę, że obejmując diecezję kijowską różnili się oni wiekiem, wykształceniem, pozycją rodową oraz doświadczeniem. Załuski ordynariuszem kijowskim został w wieku 57 lat, Ossoliński w wieku 42 lat, a Cieciszowski w wieku 39 lat. Dorastali też w innych epokach, gdyż życie Załuskiego przypadło głównie na czasy saskie, gdy Ossoliński i Cieciszowski działali już w epoce stanisławowskiej.

Spośród nich Załuski wyróżniał się wykształceniem (był bakałarzem Sorbony i doktorem Akademii Krakowskiej) i erudycją literacką, budzącą podziw współczesnych. Sam przyznawał się do znajomości dziesięciu języków. Ossoliński swoją edukację w Padwie zakończył w 1760 jako magister teologii i później nie pogłębiał już wiedzy, skupiając się na działalności duszpasterskiej. Natomiast Cieciszowski edukację zakończył chyba na ukończeniu seminarium duchownego w Rzymie.

Jeszcze większe różnice widać przy ocenie pozycji rodowej biskupów. Załuski wywodził się z rodziny magnackiej, mając wśród najbliższych krewnych licznych biskupów, spośród których szczególnie wiele zawdzięczał stryjom: Ludwikowi Załuskiemu biskupowi plockiemu oraz Andrzejowi Chryzostomowi Załuskiemu biskupowi warmińskiemu i kanclerzowi wielkiemu koronnemu, który zainteresowania odziedziczył po swoim wuju Andrzejku Olszowskim, prymasie i podkanclerzym koronnym, zwanym czasem „dziadem” Załuskiego. Wspierał go też starszy o 7 lat brat Andrzej Stanisław Załuski, kanclerz wielki koronny i biskup krakowski. Pod tym względem znacznie ustępował mu Ossoliński, wywodzący się z rodu senatorskiego, ale pochodził z jego uboższej linii, a jego ojciec Józef był tylko chorążym mielnickim, a rodzina matki Teresy z Sienickich nie odgrywała roli politycznej. Natomiast żadnych tradycji senatorskich nie miał w swoim rodzie Cieciszowski, którego mazowiecka rodzina dopiero w czasach stanisławowskich zaczęła sięgać po godności poselskie.

Podobne, czy nawet większe różnice występowały w ich doświadczeniu politycznym. Największe miał Załuski, który już w 1729 został referendarzem koronnym, a w 1733 poparł Stanisława Leszczyńskiego, przy którym pozostał w Lotaryngii do 1742 roku. Korespondował też przez lata z najwybitniejszymi politykami i uczonymi w latach tworzenia Biblioteki Publicznej, otworzonej w 1746.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013